

INNOVATSION FANLARNI JORIY ETISHDA TENDENSIYALAR, IMKONIYATLAR VA ISTIQBOLLARNING FALSAFIY TAHLILI

Nishonov Sarvar Jasur o'g'li

dotsent v.b., falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), Toshkent Kimyo xalqaro universiteti
(KIUT)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15331912>

Annotatsiya. Mazkur maqolada innovatsion fan zamonaviy dunyoda taraqqiyot va rivojlanishning asosiy omilidir. Ushbu maqolada innovatsion fanning asosiy jihatlari, uning jamiyatdagi o'rni, rivojlanish tendensiyalari va innovatsion g'oyalar hamda texnologiyalarni joriy etish istiqbollari ko'rib chiqiladi. Maqolada fanlarning nazariy va amaliy tarkibiy qismlarini rivojlantirishda “raqamli” bilimlarni qo'llashning o'ziga xos xususiyatlari o'rganilgan. Raqamli bilim va ko'nikmalarga ega bo'lgan o'qituvchilar zamonaviy dunyo muammolarini muvaffaqiyatli hal qila oladilar va o'z o'quvchilarining samarali ta'lim olishini ta'minlaydilar. Fanlarda “raqamli” bilimlar juda katta ahamiyatga ega va o'qituvchilarga yanada samarali va innovatsion o'qitish usullarini yaratishga yordam berishi mumkin. Ular zamonaviy dunyo va kelajak talablariga ko'proq mos keladigan yanada interaktiv, shaxsiylashtirilgan va ko'p qirrali ta'lim yondashuvlarini yaratishga imkon beradi.

Kalit so'zlar: fan, innovatsiya, milliy innovatsion tizim, globallashuv, industrial va postindustrial, raqamli bilimlar, pedagogika fani, rivojlanish istiqbollari, innovatsion pedagogik texnologiyalar.

Аннотация. В данной статье инновационная наука является ключевым фактором прогресса и развития в современном мире. В данной статье рассматриваются основные аспекты инновационной науки, ее роль в обществе, тенденции развития и перспективы внедрения инновационных идей и технологий. В статье рассматриваются особенности применения “цифровых” знаний в развитии теоретических и практических компонентов наук. Учителя, обладающие цифровыми знаниями и навыками, могут успешно решать проблемы современного мира и обеспечивать эффективное обучение своих учеников. В педагогической науке “цифровые” знания имеют огромное значение и могут помочь учителям создавать более эффективные и инновационные методы обучения. Они позволяют создавать более интерактивные, персонализированные и многогранные подходы к обучению, которые больше соответствуют требованиям современного мира и будущего.

Ключевые слова: наука, инновации, национальная инновационная система, глобализация, индустриальный и постиндустриальный, цифровые знания, педагогическая наука, перспективы развития, инновационные педагогические технологии.

Annotation. In this article, innovative science is the main factor of progress and development in the modern world. This article examines the main aspects of innovative science, its place in society, development trends, and prospects for the introduction of innovative ideas and technologies. The article examines the specific features of applying “digital” knowledge in the development of theoretical and practical components of sciences. Teachers with digital knowledge and skills can successfully solve the problems of the modern world and ensure the effective education of their students. In pedagogy, “digital” knowledge is of great importance

and can help teachers create more effective and innovative teaching methods. They allow for the creation of more interactive, personalized, and multifaceted educational approaches that better meet the demands of the modern world and the future.

Key words: *science, innovation, national innovation system, globalization, industrial and postindustrial inflammatory diseases of the pelvic organs, endometriosis, infertility, miscarriage, pregnancy, diagnostic criteria.*

Innovatsion fan insoniyatning doimiy taraqqiyotga va hayotni yaxshilashga intilishini ifodalaydi. Bu olimlar va tadqiqotchilar yangi bilimlarni yaratishga, innovatsion texnologiyalarni ishlab chiqishga va global muammolarga yechim topishga intiladigan sohadir. Innovatsion rivojlanishning zamonaviy O‘zbekiston jamiyati va davlatchiligi qadriyatlari va ideallari bilan o‘zaro bog‘liqligi muammosining qo‘yilishi umuman dunyoning, xususan, O‘zbekistonning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanish tendensiyalarini amalga oshirish natijasida yuzaga kelgan bir qator holatlar bilan bog‘liq. Ko‘rsatib o‘tilgan holatlarni aniqlashtirib o‘tirmasdan, hozirgi paytda mamlakatimiz boshidan kechirayotgan, iqtisodiyotning qazib oluvchi tarmoqlari ustunligiga, jahon mamlakatlarining industrial va postindustrial iqtisodiyotlari uchun xomashyo eksportiga yo‘naltirilgan iqtisodiyotning milliy modeli inqirozini qayd etishning o‘zi kifoya.

Rivojlanishning muqobil yo‘nalishlaridan biri fan va texnikaning eng yangi yutuqlaridan foydalanishga asoslangan iqtisodiyotning innovatsion modelini shakllantirishdir. Aynan shu yo‘nalish eng maqbul, shu bilan birga eng muammoli yo‘nalish sifatida qaralmoqda. Innovatsion iqtisodiyotni qurishning murakkabligi nafaqat moliyaviy, texnologik, huquqiy, balki, birinchi navbatda, O‘zbekiston jamiyati va dunyoning rivojlangan mamlakatlari jamiyatlarining qadriyat imperativlari o‘rtasidagi farq bilan bog‘liq. Innovatsiya, ilm-fan (innovatsion tizimning eng muhim tarkibiy qismi sifatida) G‘arbiy Yevropa madaniyati va u bilan bog‘liq madaniyatlar (xususan, Shimoliy Amerika) rivojlanishining mahsulidir. Shuning uchun ham g‘arb algoritmlari bo‘yicha rivojlanmayotgan boshqa madaniy muhitlar va jamiyatlarning innovatsion rivojlanish mexanizmini shakllantirish va qo‘llash imkoniyatlarini aniqlash muhim ahamiyat kasb etmoqda.

Innovatsion fan ijtimoiy faoliyatning turli sohalarida, jumladan, iqtisodiyot, tibbiyot, sanoat, ekologiya va ijtimoiy fanlarda muhim rol o‘ynaydi. U yangi sanoat tarmoqlarini rivojlantirish, korxonalarining raqobatbardoshligini oshirish, turmush sifatini yaxshilash va ijtimoiy muammolarni hal qilishga yordam beradi. Axborot texnologiyalari, biotexnologiyalar, nanotexnologiyalar va fan va texnikaning boshqa sohalarida rivojlanishi bilan innovatsion fan jadal va dinamik o‘zgarishni boshdan kechirmoqda.

Yangi tadqiqot usullari, texnologik yutuqlar va ilmiy kashfiyotlar jamiyat va iqtisodiyotni rivojlantirish uchun yangi imkoniyatlar ochadi. Innovatsion ilm-fan iqlim o‘zgarishi, energiya xavfsizligi, kasalliklar va qashshoqlikka qarshi kurashish kabi global muammolarni hal qilish uchun noyob imkoniyatlarni taqdim etadi. U butun dunyo bo‘ylab odamlarning hayot sifatini yaxshilaydigan yangi texnologiyalar, mahsulotlar va xizmatlarni yaratishga hissa qo‘shadi.

Innovatsion fanning rivojlanish istiqbollari turli bilim sohalarining integratsiyasi, fanlararo ilmiy markazlarning tashkil etilishi va xalqaro ilmiy hamkorlikning rivojlanishi bilan bog‘liq.

Innovatsion rivojlanishni rag‘batlantirishda ta’limni rivojlantirish, ilmiy tadqiqotlarni moliyalashtirish va innovatsion startaplarni qo‘llab-quvvatlash ham muhim rol o‘ynaydi.

Innovatsion fan zamonaviy dunyoda taraqqiyot va rivojlanishning dvigatelidir. U ilmiy tadqiqotlar, texnologik yutuqlar va murakkab muammolarning yangi yechimlarini yaratish uchun yangi ufqlarni ochadi.

Innovatsion ilm-fanni rivojlantirish ilmiy hamjamiyat, davlat organlari, biznes va jamoatchilikning maksimal salohiyatga erishish va kelajak muammolarini hal qilish uchun birgalikdagi sa'y-harakatlarini talab qiladi. Pedagogika, falsafa fanlarida “raqamli” bilimlar texnologiyalarning jadal rivojlanishi va ta'limda kompyuter vositalaridan foydalanish bilan bog'liq holda tobora muhim ahamiyat kasb etmoqda.

“Ular texnologiyalarni bilish va tushunish, o'quvchilarni o'qitish va baholash uchun turli dasturlar va ilovalardan foydalanish qobiliyati, shuningdek, raqamli vositalardan foydalangan holda samarali bo'lishi mumkin bo'lgan o'qitish usullarini bilishni o'z ichiga oladi” [1].

Pedagoglar uchun “raqamli” bilimlarning ahamiyati shundaki, ular o'qituvchilarga o'quvchilarni texnologiyalar tobora katta rol o'ynayotgan zamonaviy dunyoga yaxshiroq tayyorlashga yordam beradi. Bundan tashqari, raqamli vositalar ta'limni o'quvchilar uchun yanada interaktiv va qiziqarli qilishi mumkin, bu esa ularning o'qish motivatsiyasini oshirishi mumkin.

Raqamli bilimlarning muhim jihati ularni real ta'lim sharoitida qo'llay olish qobiliyatidir.

Bu shuni anglatadiki, pedagoglar ma'lum bir vazifa uchun to'g'ri vositalarni tanlay olishlari, bu vositalardan darsda samarali foydalanishlari va ular yordamida ta'lim natijalarini baholay olishlari kerak.

Bundan tashqari, “raqamli” bilimlar ta'lim samaradorligini oshirishi va o'qituvchilarga har bir o'quvchi uchun ta'lim jarayonini shaxsiylashtirishga yordam berishi mumkin. Masalan, “onlayn platformalar va ilovalardan foydalanish o'qituvchilarga har bir o'quvchining individual ehtiyojlari va bilim darajasidan kelib chiqqan holda individual o'quv rejalari, topshiriqlari va materiallarini yaratishga yordam beradi” [2].

Bundan tashqari, “raqamli” bilimlar pedagoglar va ta'lim oluvchilarga ma'lumotlarni to'plash, saqlash va almashishda yordam berishi mumkin. Elektron jadvallar, bulutli xizmatlar va boshqa raqamli vositalar yordamida o'qituvchilar har bir o'quvchining rivojlanishini osongina kuzatib borishlari va loyihalar ustida birgalikda ishlashlari mumkin.

Biroq, ta'limda raqamli texnologiyalardan muvaffaqiyatli foydalanish uchun o'qituvchilar nafaqat raqamli bilimlarga ega bo'lishlari, balki ularni o'quv jarayoniga shunday singdira olishlari kerakki, ular o'quv maqsadlari va vazifalarini qo'llab-quvvatlasin va kengaytirsin. Shuningdek, talabalarda raqamli vositalardan muvaffaqiyatli foydalanish va raqamli bilimlarni kelajakdagi hayoti va faoliyatida qo'llash uchun raqamli savodxonlik ko'nikmalarini rivojlantirish muhim ahamiyatga ega. Ta'lim jarayonini raqamlashtirish ta'lim sifatini yaxshilash va ko'plab odamlar uchun ta'lim olish imkoniyatini oshirish uchun katta salohiyatga ega. Shunday qilib, raqamli texnologiyalar ilgari bunday imkoniyatga ega bo'lmagan odamlarga ta'lim olish imkoniyatini beradi. Shuningdek, “ular har qanday vaqtda va joyda o'qish imkonini beradi, bu ayniqsa ish bilan band bo'lganlar yoki an'anaviy ta'lim muassasalariga borish imkoniyatiga ega bo'lmaganlar uchun foydali bo'lishi mumkin” [3].

Raqamli texnologiyalar ta'limni individuallashtirish, uni har bir o'quvchining ehtiyojlariga moslashtirish va turli xil axborot manbalariga kirish imkonini beradi. Shuningdek, o'quvchilarning bilim va kompetensiyalarini baholash usullarini takomillashtirish imkonini beradi. Ta'limni raqamlashtirish onlayn kurslar, vebinarlar, video darslar kabi o'qitishning yangi shakllarini yaratish imkonini beradi, bunda o'quvchi materialni interaktiv formatda o'rganishi, shuningdek, virtual va kengaytirilgan reallikdan foydalanishi mumkin.

Raqamli texnologiyalar o'qituvchilarga yanada interaktiv va innovatsion darslarni yaratish, o'qitish uchun turli xil vositalar va dasturiy ta'minotlardan foydalanish imkonini beradi, bu esa ulardan yangi ko'nikma va malakalarni rivojlantirishni talab qiladi, shuningdek, xalqaro

ta'lim loyihalari va dasturlarida ishtirok etish, turli mamlakatlardan kelgan o'quvchilar va o'qituvchilar bilan bilim va tajriba almashish imkonini beradi, bu esa global hamkorlik va madaniyatlararo kompetensiyalarni rivojlantirishga hissa qo'shishi mumkin [4] Ta'limni raqamlashtirish - bu ta'lim jarayoniga axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini (AKT) joriy etish jarayonidir. Bu jarayon quyidagilarga ega:

1. O'qituvchilar tayyorgarligining yetarli emasligi. Ko'pgina pedagoglar AKT sohasida yetarli bilimga ega emaslar va undan o'z faoliyatlarida foydalana olmaydilar. Ba'zi pedagoglar zarur uskunalar va dasturiy ta'minotdan foydalana olmasligi ham mumkin.

2. Moliyalashtirishning yetarli emasligi. Ta'limga AKTni joriy etish uskunalar, dasturiy ta'minot va o'qituvchilarni o'qitishga katta sarmoya kiritishni talab qiladi. Ayrim maktablar va o'quv yurtlari buning uchun yetarli mablag'ga ega bo'lmasligi mumkin.

3. Internet tarmog'idan foydalanishni cheklash. Ta'limda AKTdan foydalanish uchun internet tarmog'iga kirish imkoniyatiga ega bo'lish kerak. Biroq, barcha o'quvchilar va o'qituvchilar, ayniqsa, chekka hududlarda yoki rivojlanish darajasi past bo'lgan mamlakatlarda barqaror Internetga ulanish imkoniyatiga ega emaslar.

4. Ma'lumotlarni yo'qotish xavfi. Raqamli dunyoda ma'lumotlarning yo'qolishi yoki o'g'irlanishi xavfi mavjud. Bu, ayniqsa, shaxsiy ma'lumotlari va maxfiy ma'lumotlari o'g'irlanishi yoki noqonuniy foydalanilishi mumkin bo'lgan o'quvchilar uchun xavfli bo'lishi mumkin.

5. Ijtimoiy tengsizlik. Raqamli ajratish, ayniqsa, ta'limda muammoli bo'lishi mumkin. Kam ta'minlangan yoki kambag'al oilalarning o'quvchilari AKTdan foydalanish imkoniyatiga ega bo'lmasligi va boy oilalarning o'quvchilari bilan bir xil imkoniyatlarga ega bo'lmasligi mumkin.

6. Fanlararo yondashuvning yo'qligi. Raqamli ta'limda ko'pincha murakkab muammolarni hal qilish va o'quvchilarni texnologiyalar tobora muhim rol o'ynayotgan dunyoda ishlashga tayyorlash uchun zarur bo'lishi mumkin bo'lgan fanlararo yondashuv mavjud emas.

7. Muhim ijtimoiy ko'nikmalarni yo'qotish. Ta'limda AKTdan foydalanish o'quvchilarning ijtimoiy ko'nikmalarini rivojlantirish va ularning real dunyodagi o'zaro ta'sirini cheklashi mumkin. Masalan, o'quvchilar kelajakdagi karyeralari uchun zarur bo'lishi mumkin bo'lgan real hayotda muloqot, hamkorlik va yetakchilik ko'nikmalarini rivojlantirish imkoniyatini boy berishlari mumkin.

8. Pedagogik qiymat bilan bog'liq muammolar. Ta'limga AKTni joriy etish o'quv jarayonida texnologiyalarni qayta baholashga va tanqidiy fikrlash, ma'lumotlarni tahlil qilish va muammolarni hal qilish kabi ta'limning boshqa muhim jihatlarini e'tibordan chetda qoldirishga olib kelishi mumkin.

9. O'quv jarayonidan chalg'ish xavfi. O'quv jarayonida AKTdan foydalanish o'quvchilarni chalg'itishi mumkin. Ular texnologiyalardan o'rganish uchun emas, balki ko'ngilochar maqsadlarda foydalanishga moyil bo'lishlari mumkin, bu esa ularning o'zlashtirishi va akademik rivojlanishiga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin.

10. Imkoniyati cheklangan shaxslar uchun to'siqlar yaratish: Ta'limda AKTdan foydalanish imkoniyati cheklangan shaxslar uchun to'siqlar yaratishi mumkin. Masalan, ko'rish yoki eshitish qobiliyati cheklangan odamlar elektron darsliklar yoki videodarslarni ularga moslashtirmasdan ishlatishda qiyinchiliklarga duch kelishlari mumkin.

Umuman olganda, ta'limni raqamlashtirish ko'plab afzalliklarga ega, ammo ta'limda eng yaxshi natijalarga erishish uchun hisobga olinishi va hal qilinishi kerak bo'lgan bir qator muammolar bilan bog'liq. Buning uchun raqamlashtirishni samarali rejalashtirish va amalga

oshirish, o'qituvchilarni o'qitish, “Internet va jihozlarga kirishni qo'llab-quvvatlash, shuningdek, turli o'quvchilar guruhlarining ehtiyojlari va xususiyatlarini hisobga olish zarur” [5].

Raqamli innovatsiyalar va sun'iy intellekt (SI) pedagogik amaliyotlarni o'zgartirish va ta'limni yaxshilash uchun ulkan salohiyatga ega. Pedagogikada raqamli innovatsiyalar va sun'iy intellektdan foydalanishning ba'zi usullari, masalan, individuallashtirilgan ta'limni o'z ichiga oladi, chunki moslashuvchan texnologiyalar va sun'iy intellektdan foydalanish har bir o'quvchining individual ehtiyojlari va bilim darajasini hisobga olgan holda shaxsiylashtirilgan ta'lim dasturlari va o'quv materiallarini yaratish imkonini beradi.

Baholashni avtomatlashtirish ham muhim rol o'ynaydi, chunki sun'iy intellektdan foydalanish uy vazifalarini tekshirish, o'quvchilar ishini tekshirish va baholash jarayonini avtomatlashtirish imkonini beradi. Bu o'qituvchilarga yuklamani kamaytiradi va ularga o'quvchilarning o'zlashtirishini tezroq va aniqroq baholash imkonini beradi.

Bundan tashqari, “ta'lim ma'lumotlarini qayta ishlash uchun sun'iy intellektdan foydalanish o'qituvchilarga ta'limdagi muammolar va xatolarni tezroq aniqlash, shuningdek, talabalar qo'shimcha yordamga muhtoj bo'lgan sohalarni aniqlash imkonini beradi. Bu o'qituvchilarga o'z yondashuvlari va o'quv materiallarini o'quvchilarga yaxshiroq natijalarga erishishga yordam berish uchun moslashtirishga yordam beradi” [6].

Virtual va kengaytirilgan reallik texnologiyalaridan foydalanish o'quvchilarga murakkab tushunchalar va mavzularni yaxshiroq tushunishga yordam beradigan yanada interaktiv va qiziqarli o'quv materiallarini yaratish imkonini beradi. Katta hajmdagi ma'lumotlarni tahlil qilish uchun sun'iy intellektni qo'llash o'qituvchilarga ta'limdagi tendensiyalar va qonuniyatlarni aniqlashga yordam beradi, bu esa ularga o'z yondashuvlari va o'quv materiallarini o'quvchilarning eng yaxshi natijalariga erishish uchun moslashtirish imkonini beradi.

Xulosa o'rnida shuni alohida qayd etish lozimki, “raqamli bilimlar” to'plami va ularni ta'lim jarayonida qo'llash ta'lim sifatini yaxshilash va ta'lim olish imkoniyatini oshirish uchun ulkan salohiyatga ega. Biroq, ushbu salohiyatni ro'yobga chiqarish uchun raqamlashtirishning texnik, tashkiliy va ta'lim jihatlari bilan bog'liq ko'plab vazifalar va muammolarni hal qilish kerak.

Shuningdek, “O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020 yil 6 noyabrdagi “Ta'lim-tarbiya tizimini yanada takomillashtirishga oid qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida”gi PQ-4884-sonli qarori”da [7] ta'lim sifatini oshirish masalalari bo'yicha vazifalar uzluksiz ta'lim tizimining har bir bo'g'ini uchun alohida ajratib ko'rsatilgan bo'lib, bu vazifalarni amalga oshirishda ta'lim texnologiyalarini qo'llash asosida o'qitish jarayonini tashkil etish ham o'z ahamiyatiga ega.

Masalan, sifatli uskunalar va yuqori tezlikdagi internetdan foydalanish imkoniyatini ta'minlash, o'qituvchilarni ta'lim jarayonida raqamli texnologiyalardan foydalanishga o'rgatish, shaxsga yo'naltirilgan ta'lim va bilimlarni baholashning samarali vositalarini ishlab chiqish, shuningdek, turli o'quvchilar guruhlarining ehtiyojlarini hisobga olish zarur. Agar sohada yuzaga kelayotgan muammolar muvaffaqiyatli hal etilsa, ta'lim jarayonini raqamlashtirish jamiyat va iqtisodiyotni rivojlantirishning asosiy omillaridan biriga aylanishi mumkin. U ta'limdan foydalanish imkoniyatidagi tafovutni kamaytirishga, uning sifati va dolzarbligini oshirishga, shuningdek, ta'limning yangi shakllari va xalqaro hamkorlikni rivojlantirishga yordam berishi mumkin. Bundan tashqari, ta'lim jarayonida “raqamli” bilimlardan foydalanish o'qitish xarajatlarini kamaytirishga va ta'lim jarayonlarining samaradorligini oshirishga olib kelishi mumkin, bu esa rivojlanish darajasi past bo'lgan mamlakatlarning rivojlanishi uchun muhim bo'lishi mumkin.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Амиракулова Н.Н., Аскарлова Г.М. Когнитивное образование в цифровую эпоху // Большая Евразия: развитие, безопасность, сотрудничество. Изд. “Наука”. 2020. №3 – 22 с.
2. Бурлакова А.Р. Цифровизация в системе образования: вызовы и перспективы развития // Международный журнал гуманитарных и естественных наук. Изд. “Перспектив”. 2022. №6 - 45 с.
3. Сухоруких А.В. Аксиология гуманистической педагогики в условиях модернизации и цифровизации образования. Изд. “NOMO THE TIKA”. 2019. - 53 с.
4. Смирнова С.В. Развитие персонала образовательной организации в условиях инноваций. Изд. “Наука”. 2021. – 62 с.
5. Токтарова В.И. Педагогика в цифровую эпоху: структурно-содержательный анализ // 1. Вестник Марийского государственного университета. Изд. “Вестник”. 2022. №4 – 48.
6. Великанова С.С, Кашуба И.В. Научная мысль: традиции и инновации. Изд. “Локомотив”. 2022. – 52 с.
7. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020 yil 6 noyabrdagi “Ta’lim-tarbiya tizimini yanada takomillashtirishga oid qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida”gi PQ-4884-sonli qarori <https://lex.uz/ru/docs/-5085887?ONDATE=31.05.2023%2000>